

METODOLOGI KRITIK MATAN ḤADĪS

(Kajian terhadap Kitab *Al-Sunnah*

al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīs karya Muḥammad al-Gazāliy)

Asih Kurniasih dan Moh Alif

Ilmu Hadis UIN Sultan Maulana Hasanuddin Baten

Asihkurniasih305@gmail.com

ABSTRAK

Kritik Matan merupakan Upaya menyeleksi (membedakan) antara *ḥadīs ṣaḥīḥ* dan *ḍa'if* dan menetapkan status perawi-perawinya dari segi kepercayaan atau cacat. Muḥammad al-Gazāliy adalah seorang pemikir yang mencoba mengkaji ḥadīs dengan menekankan pada kajian matan dari pada sanad. Menurut Muḥammad al-Gazāliy penelitian suatu ḥadīs tidak selalu harus dimulai dengan kritik sanad, melainkan dapat diawali dengan melakukan penelitian matan ḥadīs. Bahkan tidak jarang menolak ḥadīs yang berkualitas *ṣaḥīḥ* dari sisi sanad karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum ajaran al-Qur'ān dan argumen rasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana pokok pemikiran Muḥammad al-Gazāliy?, 2) Bagaimana metode kritik matan ḥadīs Muḥammad al-Gazāliy?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pokok pemikiran Muḥammad al-Gazāliy, 2) Untuk mengetahui metodologi kritik matan ḥadīs Muḥammad al-Gazāliy secara deskriptif dan analitik.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah: Metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengambil sumber dari buku-buku atau kitab-kitab ḥadīs yang secara langsung sebagai sumber datanya, sumber data yang diperoleh berupa naskah yang tertulis dalam berbagai referensi atau rujukan yang terdapat didalamnya.

Hasil dari penelitian ini, sebagai berikut: *Pertama*, Dalam pandangan Muḥammad al-Gazāliy, *ḥadīs mutawatir* tidak menjadi persoalan yang mendasar, karena mendapat pembahasan yang luas. Hanya saja Muḥammad al-Gazāliy mempersoalkan status *ḥadīs āḥād* dari segi keujjubannya. Muḥammad al-Gazāliy tidak mau mempergunakan *ḥadīs āḥād* dalam menetapkan aqidah, masalah aqidah harus berdasarkan keyakinan, dan bukan pada dugaan, sesuatu yang *ẓanni* tidak layak untuk diamalkan dan dijadikan hukum, serta penelitian

ḥadīth pada kritik matan. *Kedua*, Metode yang diterapkan Muḥammad al-Gazāliy dalam Kritik Matan ḥadīth adalah: 1) Pengujian dengan al-Qur’ān, 2) Pengujian dengan ḥadīth lainnya, 3) Pengujian dengan Fakta Historis, 4) Pengujian dengan kebenaran ilmiah dan logika.

A. PENDAHULUAN

Menjelang wafatnya Rasulullah saw telah memberikan petunjuk kepada para pengikutnya tentang cara untuk melestarikan kelompok sosial yang telah dibangun. Petunjuknya berisi ketentuan agar berpegang pada al-Qur’ān dan sunnah yang telah ditinggalkannya agar umat tidak sesat. Suatu kenyataan penting, bahwa wujud sumber ajaran yang sekarang bukan lagi dalam bentuk norma, melainkan sudah dalam bentuk praktik kehidupan sosial yaitu masyarakat Islām di Madinah.¹

Ahli akal dan naql dalam Islām, telah bersepakat bahwa ḥadīth merupakan dasar hukum Islām. Umat Islām diwajibkan untuk mengikutinya sebagaimana kewajiban dalam mengikuti al-Qur’ān, karena antara keduanya tidak terdapat perbedaan dalam garis besarnya.²

Dilihat dari periwayatannya, ḥadīth Nabi berbeda dengan al-Qur’ān, semua periwayatan yang terdapat dalam al-Qur’ān berlangsung secara *mutawatir*, sedang ḥadīth Nabi sebagian besar periwayatannya berlangsung secara perorangan (*āḥād*) pada bagian yang lain. Oleh karenanya dilihat dari sisi ini, al-Qur’ān seluruhnya mempunyai kedudukan *qath’i al-wurūd*, sedangkan ḥadīth Nabi sebagian lagi bahkan yang lebih banyak berkedudukan *ẓanni al-wurūd*. Perbedaan ini disebabkan adanya kesenjangan yang cukup lama antara kodifikasi ḥadīth Nabi saw. Dengan masa hidup Rasulullah saw, yakni pada masa Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz³ atau sekitar sembilan puluh tahun setelah Nabi wafat. Hal ini berbeda dengan al-Qur’ān yang telah menjadi perhatian yang sangat pada masa Khalifah al-Rasyidin, dan telah terkodifikasi menjadi mushaf pada masa Khalifah ‘Uṣman bin ‘Affan.

Teks-teks ḥadīth yang telah tertulis dalam kitab-kitab yang tersebar di tengah-tengah masyarakat dan dijadikan sebagai pegangan umat Islām dalam hubungannya dengan ḥadīth sebagai sumber hukum Islām itu adalah kitab-kitab

¹ Muslim A. Kadir, *Ilmu Islam Terapan; Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), p. 75

² M. Hasbi al-Shidieqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1958), p. 158.

³ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), p. 4.

yang tersusun setelah Nabi wafat (II H/632 SM). Jadi terdapat jarak yang lama, sehingga memungkinkan adanya riwayat yang menyalahi apa yang sebenarnya datang dari Nabi saw. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah riwayat ḥadīṣ yang terhimpun dalam berbagai kitab ḥadīṣ itu dapat dijadikan ḥujjah atau tidak perlu adanya penelitian.

Selain itu, ḥadīṣ tidak dihimpun pada awal Islām, sebagaimana para ṣaḥābah melakukannya terhadap al-Qurān. Tapi tidak semuanya terhimpun dan lebih banyak mereka himpun untuk koleksi pribadi. Dalam kenyataannya cacatan ṣaḥābah juga tidak seragam. Sangat sedikit ḥadīṣ yang diriwayatkan secara *mutawatir* dan selebihnya diriwayatkan secara *āḥād*.

Pemahaman ḥadīṣ Nabi merupakan persoalan yang sangat urgen untuk diangkat. Hal demikian berangkat dari realitas ḥadīṣ sebagai sumber kedua ajaran Islām setelah al-Qur’ān. Dari ḥadīṣ terungkap berbagai ajaran dan tradisi yang berkembang pada masa Rasulullah, yang hingga kini ajaran-ajaran itu sampai kepada kita. Penelitian ḥadīṣ merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan sekarang, karena dimensi ajaran yang dibawa Nabi Muḥammad Saw, menurut Suryadilaga hal itu penting karena ajaran yang dibawa Rasulullah Saw mengharuskan kita mendapatkan informasi yang akurat dan benar. Penelitian ḥadīṣ dalam konteks yang luas perlu dilakukan untuk mendapatkan pemahaman proporsional dalam konteks kekinian.⁴

Oleh karena itu, penelitian terhadap ḥadīṣ-ḥadīṣ Nabi saw sangat penting, baik dari segi sanad maupun matan, penelitian penting artinya mengingat tujuan dari penelitian ḥadīṣ adalah untuk menilai apakah secara historis sesuatu yang dikatakan sebagai hadis itu benar-benar dipertanggungjawabkan ke-*ṣaḥīḥ*-annya berasal dari Nabi atau tidak. Hal ini sangat penting mengingat kedudukan kualitas ḥadīṣ erat sekali kaitannya dengan dapat atau tidak dapatnya suatu ḥadīṣ dijadikan ḥujjah agama.⁵

Dari segi matan, penelitian ḥadīṣ akan memperkuat kualitas sanad ḥadīṣ. Perlunya penelitian matan ḥadīṣ tak hanya karena matan tidak dapat dipisahkan dari pengaruh sanad, tetapi juga karena dalam periwayatan ḥadīṣ dikenal adanya periwayatan secara makna.⁶

⁴ M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis dari Teks ke Konteks*, (Yogyakarta: Teras, 2009), p. 2

⁵ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*,.....p. 4.

⁶ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*,.....p. 26.

Matan merupakan salah satu komponen pembentuk bangunan ḥadīṣ yang menduduki posisi penting dalam khazanah penelitian ḥadīṣ.⁷ Sebab, tujuan akhir dari penelitian ḥadīṣ adalah untuk memperoleh validitas sebuah matan ḥadīṣ.

Berangkat dari sulitnya penelitian matan ḥadīṣ dan beragam masalah dalam pendekatan dan pemahaman ḥadīṣ Nabi Muḥammad saw, maka para ulama berusaha menyusun beraragam kaidah-kaidah bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan ḥadīṣ Nabi, dan di antara ulama tersebut adalah Muḥammad al-Gazāliy.

Muḥammad al-Gazāliy merupakan salah satu dari sekian pemikir yang mencoba mengkaji ḥadīṣ dengan menekankan pada kajian matan dari pada kajian sanad. Menurut Muḥammad al-Gazāliy, penelitian suatu ḥadīṣ tidak selalu harus dimulai dengan kritik sanad, melainkan dapat diawali dengan melakukan penelitian matan ḥadīṣ. Bahkan, tidak jarang Muḥammad al-Gazāliy menolak ḥadīṣ yang berkualitas *ṣaḥīḥ* karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum ajaran al-Qur’ān dan argumen rasional. Sebaliknya, meskipun ḥadīṣ Nabi dari segi sanadnya *ḍa’if*, namun lebih cenderung menerima ḥadīṣ tersebut karena memiliki kesesuaian dengan ruh ajaran Islām dan akal manusia.⁸

Pemikiran Muḥammad al-Gazāliy tentang kritik matan ḥadīṣ layak untuk diteliti. Hal ini karena beberapa alasan *pertama*, Muḥammad al-Gazāliy dengan karyanya *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīṣ* serta karya-karya lainnya yang mencoba merumuskan beberapa kaidah atau tolak ukur dengan keṣaḥīḥan matan ḥadīṣ.

Kedua, upaya Muḥammad al-Gazāliy dalam menyuguhkan pemikirannya tentang kaidah-kaidah kritik matan ḥadīṣ secara filosofis menarik untuk dicermati. Bagaimana ia melakukannya adalah problem epistemologis yang perlu dikaji lebih mendalam.

Ketiga, penelitian ini sendiri memiliki arti penting. Sebab, dari interpretasi dan pemahaman terhadap teks ḥadīṣ akan muncul perilaku-perilaku keagamaan yang beragam. Kesalahan atas pemahaman terhadap teks ḥadīṣ Nabi tersebut akan berdampak pada perilaku-perilaku yang jauh dari apa yang sebenarnya diharapkan dari esensi kandungan ḥadīṣ itu sendiri. Oleh sebab itu, tidak aneh jika Muḥammad al-Gazāliy senantiasa berupaya memahami teks ḥadīṣ (matan

⁷ M. M. Azami, *Hadis dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Ali Mustafa Ya’qub (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), p. 538.

⁸ Muhammad Al-Ghazali, *Fiqh al-Sirah* (Kairo: Dar al-Bayn li Turas, 1987), p. 16-17

ḥadīṣ) dengan pendekatan kontekstual. Kriteria ke-*ṣaḥīḥ*-an ḥadīṣ Muḥammad al-Gazāliyy tidak berbeda dengan rumusan yang telah dirumuskan oleh para ahli ḥadīṣ terdahulu. Akan tetapi Muḥammad al-Gazāliyy lebih menekankan lebih kritis dibidang matan ḥadīṣ.⁹

B. PEMBAHASAN

a. Pengertian Kritik Matan Ḥadīṣ

Kata kritik berasal dari bahasa Yunani “*Krites*” yang artinya seorang hakim, “*Krinein*” berarti menghakimi, “kriteria” berarti dasar penghakiman. Kata kritik secara etimologi dalam bahasa Indonesia artinya menimbang, menghakimi, atau membandingkan. Kata *Naqd* merupakan masdar kata نقد-ينقد yang berarti penelitian, analisis, pengecekan, dan pembedaan dan memisahkan sesuatu yang baik dari yang buruk, misalnya نقد الدراهم searti dengan lafadz tersebut نقد الكلام والنصر artinya ia telah memisahkan perkataan yang baik dari yang buruk termasuk terhadap yang lain. Dalam perkembangan selanjutnya kata *Naqd* diterjemahkan dengan kritik. Karena itu *Naqd al-Ḥadīṣ*, maksudnya kritik terhadap ḥadīṣ, baik terhadap matan ḥadīṣ maupun sanadnya.¹⁰ Dalam al-Qur’ān dan al-Ḥadīṣ tidak ditemukan kata *Naqd* dalam pengertian kritik, tetapi menggunakan kata ماز-يميز misalnya disebutkan (حتى يميز الخبيث من الطيب).¹¹ Tidak disebutkannya istilah *Naqd* dengan arti kritik dalam al-Qur’ān dan al-Ḥadīṣ, tidak berarti kritik terhadap ḥadīṣ tidak ada pada masa perkembangan agama Islām. Sesungguhnya kritik ḥadīṣ telah biasa dilakukan sejak zaman para sahabat dengan menggunakan istilah *Tamyiz*. Istilah *tamyiz* ini digunakan oleh Imam Muslim dan sebagian ulama lain menggunakan istilah *naqd*, yang semula tidak populer, kemudian menjadi populer pada perkembangan selanjutnya.

Sementara pengertian lain dari kata *Naqd* yang digunakan oleh beberapa ulama ḥadīṣ pada abad ke dua hijriah. Secara etimologis, kata *al-Naqd* mempunyai arti:

1. *Al-Tamyiz* (membedakan/memisahkan) : تمييز الدراهم و اخراج الزيف منها
“Membedakan mata uang dan membuang yang palsu”
2. *Qabadh* (menerima) : اعطا ه فانقد ها اي قبضها
“Aku berikan kepadanya, maka ia terima”

⁹ Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi Saw antar Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj. Muhammad Baqir (Surabaya: Dunia Ilmu, 1991), p. 25-28

¹⁰ Endad Musaddad, *Kompleksitas Studi Hadis*, (Banten: FUD Press, 2009), p. 105.

¹¹ QS. Al-An’am: 164

3. *Al-Dirham* (uang) اعطا نيه نقدا معجلا : “*Ia berikan kepadaku bayarannya secara kontan*”
4. *Naqasy* (membantah/mendebat). ناقشته. : “*Aku mendebatnya dalam suatu masalah*”

Pengertian kritik dengan menggunakan kata *Naqd* mengindikasikan bahwa kritik harus dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai pengimbang yang baik, ada timbal balik, menerima dan memberi, terarah pada sasaran yang dikritik, ada unsur perdebatan, karena perdebatan berarti mengeluarkan pemikiran-pemikiran masing-masing, berarti kritik bertujuan memperoleh kebenaran yang tersembunyi.¹²

Secara etimologi *matan* adalah ما صلب وارتفع من الارض yang berarti tanah yang tinggi. Pengertian lain “*matan*” berasal dari bahasa Arab متن yang artinya punggung jalan (muka jalan), tanah yang tinggi dan keras.¹³ Apabila dinukil oleh Musfir al-Damini, adalah:

الفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني

“*Kata-kata hadis yang dengannya terbentuk makna-makna*”.¹⁴

Sementara pengertian *matan* menurut istilah adalah sebagai berikut:

الفاظ الحديث التي تتقوم بها معانيه

Artinya:

“*Lafadz ḥadīṣ yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu*”.¹⁵

Dengan demikian yang dimaksud dengan kritik *matan* secara etimologi adalah penelitian dan pengecekan kualitas *matan ḥadīṣ* yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu, dan membedakan antara *ḥadīṣ* autentik dan yang tidak autentik.

Sedangkan pengertian kritik *matan* secara terminologi menurut M. Tahir al-Jawabi dalam karyanya *Juhūd al-Muhaddiṣin* adalah:

الحكم على الرواة تجريحا و تعدي لا بألفاظ خاصة ذات دلائل معلومه عند اهله والنظر متون الأحاديث التي صح سندها لتصحيحها او تضعيفها ولرفع الاشكال عما بدا مشكلا من صحيحها ودفع التعارض بينها بتطبيق مقاييس دقيقة

¹² Ahmad Fudhail, *Perempuan di Lembaran Suci “Kritik atas Hadis-hadis Shahih”*. (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), p. 35-37

¹³ Bustamin. M. Isa, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), p. 59

¹⁴ Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis: Versi Muhadditsin dan Fuqaha*. Cet I, (Yogyakarta: Teras, 2004), p.13

¹⁵ Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci*,.....p. 59.

“Penetapan status cacat atau ‘adil pada perawi ḥadīṣ dengan mempergunakan idiom khusus berdasar bukti-bukti yang mudah diketahui oleh para ahlinya, dan mencermati matan-matan ḥadīṣ sepanjang shahih sanadnya untuk tujuan mengakui validitas atau menilai lemah, dan upaya menyikap kemusykilan pada matan hadis yang shahih serta mengatasi gejala kontradiksi antar matan dengan mengaplikasikan tolak ukur yang detail”.¹⁶

Sedangkan menurut M. Musthafa al-‘Azami adalah:

تميز الا حاديث الصحيحة من الضعيفة والحكم على الرواقتوثيقا و تجريحا

“Upaya menyeleksi (membedakan) antara hadis shahih dan dhaif dan menetapkan status perawi-perawinya dari segi kepercayaan atau cacat”.¹⁷

Kritik ḥadīṣ di dalamnya terdapat kritik sanad dan kritik matan. Kritik ḥadīṣ yang dikemukakan oleh Abu Hatim al-Razi, Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, Akram Diya al-Umari, Muhammad Abu Zahw, dan Ahmad Umar Hashim lebih mengarah kepada ilmu *al-Jarh wa al-ta‘dil*, sehingga mengalami penyempitan dalam definisi dan ruang lingkup. Karena ruang lingkup ilmu *al-Jarh wa al-Ta‘dīl* mengarah kepada kritik sanad, tidak pada kritik matan.¹⁸ Sedangkan kritik matan yang dikemukakan oleh Muhammad Tahir al-Jawabi, yaitu ketentuan terhadap periwayat ḥadīṣ, baik kecacatan atau keadilannya dengan menggunakan ungkapan-ungkapan tertentu yang telah dikenal oleh ulama-ulama ḥadīṣ, meneliti matan ḥadīṣ yang telah dinyatakan *ṣahīḥ* dari segi sanad untuk mengatasi kesulitan dalam pemahaman ḥadīṣ dan menyelesaikan kontradiksi yang terdapat dalam matan ḥadīṣ dengan pertimbangan yang mendalam. Meskipun definisi yang dikemukakan Muhammad Tahir al-Jawabi meliputi kritik sanad dan kritik matan, bahkan kritik matannya sampai tahapan pemahaman ḥadīṣ dan penyelesaian kontradiktif.¹⁹

Adapula definisi sejalan dengan pandangan Ibnu al-Asir al-Jazari bahwa setiap matan ḥadīṣ tersusun atas elemen lafal (teks) dan elemen makna (konsep). Dengan demikian komposisi ungkapan matan ḥadīṣ pada hakikatnya adalah pencerminan konsep idea yang intinya dirumuskan dalam bentuk teks. Dari pengertian kata *ṣahīḥ* atau istilah kritik ini, dapat ditegaskan bahwa yang

¹⁶ Al-Jawabi, *Juhūd al-Muhaddisin*. (Tunis: Muassasat Abd al-Karim, 1986), p. 94

¹⁷ Abbas, *Kritik Matan Hadis*,.....p. 10.

¹⁸ Masrukhin Muhsin, *Studi Kritik Matan*, (Magelang: PKBM “Ngundu Ilmu”, 2013),

¹⁹ Muhsin, *Studi Kritik Matan*.....p. 8-9

dimaksud dengan kritik matan ḥadīs (*naqd al-matn*) dalam konteks ini ialah usaha untuk menyeleksi matan-matan ḥadīs sehingga dapat ditentukan antara matan-matan ḥadīs yang atau lebih kuat dan yang tidak. Ke-*ṣahīh*-an yang berhasil diseleksi dalam kegiatan kritik matan tahap pertama ini baru pada tahap menyatakan keshahihan matan.²⁰

Dari paparan tentang pengertian di atas terlihat bahwa pengertian tersebut lebih mengarah ke kritik ḥadīs pada kritik sanad, hal itu wajar karena perkembangan kritik matan masih baru dikenal. Ilmu kritik matan ḥadīs merupakan disiplin ilmu yang baru dikembangkan akibat persinggungan keilmuan dengan orientalis yang menghujat bahwa ulama ḥadīs terdahulu mengabaikan kritik matan.²¹ Selama ini pengertian kritik ḥadīs banyak bertumpu pada kritik sanad dengan ilmu utamanya *al-jarh wa al-ta'dīl*. Karena itu dalam banyak referensi jarang ditemukan definisi kritik matan ḥadīs. Kalaupun ada hanya berupa definisi kritik ḥadīs secara umum yang cenderung kepada definisi kritik sanad ḥadīs.

Di antara definisi ilmu kritik matan ḥadīs yang jarang ditemukan itu adalah definisi yang dikemukakan oleh A'mar Fathan. Ia mendefinisikan Ilmu kritik matan ḥadīs sebagai berikut:

علم نقد متن الحديث هو: "العلم الذي يعتني بدراسة مضمون الحديث من حيث خلوه من العلل القادحة ومدى موافقته للأصول الشرعية الصحيحة والقواعد العقلية الصريحة والحقائق العلمية والتاريخية الثابتة
Artinya: "Ilmu Kritik Matan Ḥadīs adalah Ilmu yang mendalami tentang studi kandungan ḥadīs dari sisi keterbebasannya dari cacat parah sepanjang kesesuaian ḥadīs tersebut dengan pokok-pokok syariat yang benar, kaedah-kaedah logika yang jelas, kebenaran-kebenaran ilmu pengetahuan dan fakta sejarah yang pasti".²²

C. PEMIKIRAN MUḤAMMAD AL-GAZĀLIY

a. Biografi Muḥammad al-Gazāliy

Nama lengkapnya adalah Muḥammad al-Gazāliy al-Saqā. Beliau dilahirkan di Mesir, hari Sabtu tanggal 5 Dzul Hijjah tahun 1335 H/ 2 September 1917 M. Ia tumbuh dari keluarga miskin dan agamis. Tepatnya di perkampungan Nakla al-‘Inab, pusat Itay al-Barūd provinsi Buhairah Mesir.

²⁰ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), p. 47

²¹ Amar Fathan, *Naqdu Matni al-Hadis 'Inda al-Shahabah: Al-Sayyidah 'A'isyah Radhiyallahu anha Namudzajan*, p. 88.

²² Amar Fathan, *Naqdu Matni al-Hadis*,.....p. 89.

Nama tersebut diberikan oleh ayahnya karena rasa hormatnya dengan *Hujjah al-Islam* Imam Abū Ḥamid al-Gazāliy dan ketertarikannya terhadap dunia sufi.²³ *Syaikh* merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki kualitas istimewa. Gelar *Syaikh* sebenarnya sudah ada sejak zaman pra Islam. Dalam sejarah Islam, gelar *Syaikh* diberikan kepada orang-orang tertentu yang memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang bersumber dari Kitab Suci. Gelar *Syaikh* juga diberikan kepada pejabat yang mengurus masalah agama, para pemuka aliran sufi, ilmuwan di bidang al-Qur’ān, ahli fiqh, para khatib dan imam-imam shalat di masjid.²⁴

Muḥammad al-Gazāliy merupakan anak pertama dari enam bersaudara dan putra sulung dari seorang pedagang yang sangat menyukai tasawuf, menghormati tokoh-tokohnya sekaligus mengamalkan ajarannya, disamping itu, ia juga telah menghafal al-Qur’ān. Al-Gazāliy di usia 10 tahun mengawali pendidikan dasarnya di *Ma’had al-Dīn* (sekolah agama yang berada di bawah naungan al-Azhar) di kota Alexandria, ditempat ini ia berhasil menghafal genap tiga puluh juz.

b. Karya-karya Muḥammād al- Gazāliy.

Diantara karya-karya Muhammad al-Ghazali adalah:

1. *Al-Islām wa al-Auḍā’ al-Iqtiṣādiyyah*
2. *Al-Islām wa al-Manāhij al-Isytirākīyyah*
3. *Min Hunā Na’lam*
4. *Al- Islām wa al-Istibdādu al-Siyāsiy*
5. *Aqīdah al-Muslim*
6. *’Ilalun wa Adwiyah*
7. *Ṣaiḥat al-Taḥzīrīn min Du’āt al-Tanṣīr*
8. *Ma’rakah al-Muṣḥaf fī al-’Alami al-Islāmiy*
9. *Humamu al-Dā’iyah*
10. *Fiqh al-Sīrah*
11. *Zalam al-Garb*
12. *Qaḍa’if al-Ḥaqq*
13. *Haṣd al-Ghurūr*
14. *Jaddid Ḥayātak*
15. *Al-Ḥaqq al-Murr*

²³ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi, Perspektif Muhammad al Ghazali dan Yusuf al Qaradhawi*. (Yogyakarta, Teras, 2008), p. 23

²⁴ Sri Purwaningsih, *Kritik terhadap Rekonstruksi Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali*, Jurnal Theologia-Volume 28, no. , Juni 2017, p. 78

16. *Rakā'iz al-Iman baina al-'Aql wa al-Qalb*
17. *Al-Ta'āṣub wa al-Tasāmuh baina al-Masīhiyyah wa al-Islām*
18. *Ma'a Allāh*
19. *Jihād al-Da'wah baina al-'Ajz al-Dākhil wa al-Kaid al-Khārij*
20. *Al-Ṭarīq min Hunā*
21. *Al-Maḥāwir al-Khamsah li al-Qur'ān al-Karīm*
22. *Al-Da'wah al-Islāmiyyah satuqābil Qarnahā al-Khāmis 'Asyar*
23. *Dustūr al-Wihdah al-Šaqāfiyyah li al-Muslimīn*
24. *Al-Jānib al-'Āṭifiy min al-Islām*
25. *Qaḍāyā al-Mar'ah baina al-Taqālīd al-Rākidah wa al-Wāfidah*
26. *Al-Sunnah al-Nabawiyyah baina Ahl al-Fiḥ wa Ahl al-Ḥadīs*
27. *Musykilah fi Ṭarīq al-Ḥayah al-Islāmiyyah*
28. *Sirru Ta'akhhur al-'Arab wa al-Muslimīn*
29. *Kifāh al-Din*
30. *Hāza Dīnūnā*
31. *Al-Islam fi Wajh al-Zahw al-Aḥmar*
32. *Khuṭab fi Syu'uni al-Dīn wa al-Ḥayāh*
33. *Al-Gazw al-Fikri tamtaddu fi Farāginā*
34. *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Qur'ān al-Karīm*
35. *Mustaqbal al-Islām Khāriju Arḍihi, Kaifa Nufakkir Fīhi?*
36. *Naḥwa Tafsīr al-Mauḍu' al-Suwar al-Qur'ān al-Karīm*
37. *Min Kunuz al-Sunnah*
38. *Ta'amulāt fi al-Dīn wa al-Ḥayah*
39. *Al-Islām al-Muftarā 'Alaihi baina al-Syuyū'iyīn wa al-Rā'simāliyyīn*
40. *Kaifa Nata'āmal Islām?*
41. *Turāsunā al-Fikriy fi Mīzān al-Syar'iy wa al-'Aql*
42. *Qiṣṣah al-Ḥayah*
43. *Wāqi'i 'Alam al-Islāmiy fi Maṭla' al-Qarn al-Khāmis 'Asyar*
44. *Fann al-ẓikr wa al-Du'ā 'Inda Khātim al-Anbiyā'*
45. *Haqiqah al-Qaumiyyah al-'Arabīyyah wa Uṣṭurah al-Ba's al-'Arabiy*
46. *Difā' 'an al-'Aqīdah wa al-Syari'ah Ḍidd Maṭā'in al-Mustasyriqīn*
47. *Al-Islām wa al-Ṭaqah al-Mu'aṭṭalah*
48. *Al-Isti'mār Aḥqad wa Aṭmā'*
49. *Huqūq al-Insān baina Ta'ahim al-Islām wa I'lān al-Umam al-Muttaḥidah*
50. *Naẓarāh fi al-Qur'ān*
51. *Laisa min al-Islām*

52. *Fī Muakib al-Da'wah*

53. *Khuluq al-Muslim*²⁵

c. Latar Belakang Penulisan Kitab *al-Sunnah al-Nabawiyyah*

Muhammad al-Gazāli merupakan salah satu ulama kebangkitan Islam di Mesir yang membela eksistensi ḥadīṣ disamping al-Qur'ān. Dalam rangka pembelaannya terhadap sunnah atau hadis Nabi saw, menulis buku dalam bidang ḥadīṣ yaitu *al-Sunnah al-Nabawiyyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīṣ*. Buku ini terdiri dari 160 halaman, dan diterbitkan pertama kalinya oleh Dār al-Syurūq pada tahun 1989 M, ini merupakan buku yang ditulis oleh Muhammad al-Gazāli, atas paksaan dari Akademi Pemikiran Islām Internasional (*al-Ma'hād Al-'Ālami li al Fikr al-Islāmi*), sebuah lembaga pemikiran Islam yang berpusat di Amerika Serikat dan dipimpin oleh Ṭāha Jābir al-'Ulwāni. Buku ini dijadikan sebagai pembenaran dan pembelaan terhadap ḥadīṣ Nabi atas tindakan orang-orang bodoh dan berpikiran sempit dalam menanggapi ḥadīṣ.²⁶ Buku tersebut telah membangkitkan gejolak pemikiran yang sangat spektakuler dalam pemikiran Islām kontemporer, dan mengungkapkan dimensi kekinian, bagi perbedaan pemikiran antara kelompok rasional dan kelompok yang mendasarkan diri pada ḥadīṣ dan antara kekuatan pembaharuan dan *taqlīd* (mengikuti aliran/ajaran tanpa dalil) dalam kebudayaan Islām modern dan kontemporer.²⁷

Dalam kitab *al-Sunnah al-Nabawiyyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīṣ* penulis Muhammad al-Gazāli menjelaskan begitu banyak kajian kepada pembaca tentang upaya pengembalian pemikiran dan kebudayaan sunnah Nabi saw dapat tegak pada umat yang ada pada saat ini, dengan segala daya dan upaya agar terbentuk umat Islām yang berkemajuan dan berperadaban seperti pada masa Rasul dan ṣahabat-ṣahabatnya sehingga dapat terwujud dengan segera pada masa kini dan mendatang.²⁸

Muhammad al-Gazāli dalam buku ini mempertanyakan kesenjangan yang terjadi antara pelaku ijtihad dalam kajian fiqh dan ḥadīṣ. Muhammad al-Gazāli menginginkan suatu model kajian yang sama dengan yang dilakukan oleh para ahli fiqh, menilai otentisitas ḥadīṣ tidak hanya dari sisi sanad saja namun juga harus bersandar pada matan ḥadīṣ. Bagi Muhammad al-Gazāli, pola pikir yang dikembangkan para ulama hadis zaman dulu tidak terlalu memikirkan bagaimana

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Syekh Muhammad Al-Ghazali Yang Saya Kenal*, (Jakarta: Rabbani Press, 1999), hlm. 22-23

²⁶ Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi: antara Pemahaman Teks dan Kontekstual*, (Bandung: Mizan, 1992), p. 15

²⁷ Abdul Basid, *Kritik Terhadap Metode Muhammad al-Ghazali.....*p. 10

²⁸ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi,.....*p. 35

kandungan matan ḥadīṣ dilihat sebagai salah satu kriteria dalam menilai otentitas ḥadīṣ, seharusnya ahli ḥadīṣ bekerjasama dengan ahli fiqh dalam menentukan status ḥadīṣ agar ḥadīṣ-ḥadīṣ yang bermasalah secara nalar Qur'āni maupun nalar sehat dapat diminimalisir penggunaannya, terseleksi statusnya agar tidak menjadi bahan ejekan kaum penentang Islām.²⁹

d. Metode Kritik Matan Muḥammad al-Gazāliy

Muḥammad al-Gazāliy tidak memberikan penjelasan langkah-langkah konkrit yang berupa tahapan-tahapan dalam memahami ḥadīṣ Nabi Muḥammad saw. Namun dari berbagai pernyataannya dalam *Al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīṣ*, dapat ditarik kesimpulan tentang tolak ukur yang dipakai Muḥammad al-Gazāliy dalam kritik matan (otentitas matan dan pemahaman matan). Secara garis besar metode yang digunakan oleh Muḥammad al-Gazāliy dalam menetapkan keshahihan matan ḥadīṣ ada 4 macam, yaitu:

1. Matan ḥadīṣ sesuai dengan al-Qur'ān.
2. Matan ḥadīṣ sejalan dengan matan ḥadīṣ ṣaḥīḥ lainnya.
3. Matan ḥadīṣ sejalan dengan fakta sejarah.
4. Matan ḥadīṣ sejalan dengan ilmu pengetahuan³⁰

D. PENDEKATAN MUḤAMMAD AL-GAZĀLIY DALAM KRITIK MATAN.

Dalam mengkritik matan Muḥammad al-Gazāliy menerapkan empat metode kritik matan ḥadīṣ, di antaranya, kritik matan dengan sejalan al-Qur'ān, kritik matan dengan ḥadīṣ ṣaḥīḥ, kritik matan dengan fakta sejarah, dan kritik matan ilmu pengetahuan atau logika.

1. Analisis Kritik Matan Ḥadīṣ Sejalan dengan al-Qur'ān.

a. Ḥadīṣ tentang mayat diazab karena tangisan keluarganya.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ وَهُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ صُهِيبٌ يَقُولُ وَآخَاهُ فَقَالَ عُمَرُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ (رواه البخاري)³¹

“Telah menceritakan kepada kami Ismā’īl ibn Khalīl telah menceritakan kepada kami ‘Ali ibn Mushir telah menceritakan kepada kami Abū Ishāq dia adalah dari suku Asy-Syaibāniy dari Abī Burdah dari bapaknya berkata;

²⁹ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah*.....p. 20

³⁰ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah*.....p. 19

³¹ Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail bin al-Mughiroh ibn Bardzibah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz II, no. 1208.

Ketika 'Umar radliallāhu 'anhu terbunuh Shuhaib berkata, sambil menangis: "Wahai saudaraku". Maka 'Umar radliallāhu 'anhu berkata,: Bukankah kamu mengetahui bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda "Sesungguhnya mayat pasti akan disiksa disebabkan tangisan orang yang masih hidup".

Ḥadīs yang menjelaskan tentang mayit disiksa karena tangisan keluarganya terdapat dalam kitab ḥadīs dengan 37 jalur sanad, masing-masing dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* lima jalur, *Ṣaḥīḥ al-Muslim* tujuh jalur, *Sunan al-Turmudzi* tiga jalur, *Sunan al-Nasa'i* enam jalur, *Sunan Abū Dāwūd* satu jalur, *Sunan Ibn Majah* satu jalur, *Musnad Ahmad* tiga belas jalur, dan *Muawṭṭa' Mālik* satu jalur.

Menurut Muḥammad al-Gazāliy dari 37 jalur sanad ḥadīs di atas hanya dua jalur yang dapat diterima, yaitu jalur kelima dan ketujuh yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* riwayat 'Āisyah dan yang lainnya harus ditolak. Pemikiran Muḥammad al-Gazāliy ini didasarkan pada pendapat 'Āisyah mengkritik sahabat yang meriwayatkan ḥadīs di atas. Menurut 'Āisyah riwayat mereka bertentangan dengan pesan al-Qur'ān surat Al-An'am:164:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“Tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain.

Dalam riwayat 'Āisyah disebutkan bahwa mayit yang disiksa di dalam kubur adalah orang mukmin. Oleh karena itu, Muḥammad al-Gazāliy, metode yang ditempuh oleh 'Āisyah dapat dijadikan dasar untuk menguji keshahihan sebuah ḥadīs, yaitu menghadapkannya dengan nas-nas al-Qur'ān.³² Demikianlah 'Āisyah dengan tegas dan berani menolak periwayatan suatu ḥadīs yang bertentangan dengan al-Qur'ān.

Metode yang ditempuh 'Āisyah dalam menentukan kualitas ḥadīs kemudian oleh ulama ḥadīs dikembangkan menjadi metode kritik matan ḥadīs. Pada masa ṣaḥabat, kegiatan kritik matan ḥadīs berupa perbandingan atau mencocokkan matan ḥadīs yang diketahui oleh seorang ṣaḥabat dengan ṣaḥabat yang lainnya atau membandingkannya dengan al-Qur'ān. Apabila ḥadīs yang diperbandingkan itu sama redaksinya, dapat disimpulkan bahwa ḥadīs itu diriwayatkan *bi al-lafaz*. Sebaliknya apabila redaksi matan ḥadīs itu memiliki

³² 'Āisyah memang dikenal memiliki metode yang berbeda-beda dalam melakukan pembuktian keshahihan hadis. Bustamin M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*,.....p. 115

perbedaan dan perbedaan itu tidak menyebabkan perubahan makna, itulah kemudian yang dikenal dengan ḥadīṣ riwayat *bi al-ma'nā*.³³

Menurut Muḥammad al-Gazāliy, *Muhaddiṣin* klasik justru meletakkan ḥadīṣ sebagai penjelasan wahyu yang tidak mungkin salah dan tidak mungkin dibatalkan oleh al-Qur'ān. Sebagai pelopor pendapat tersebut adalah al-Syafe'i dengan *Ikhtilāf al-ḥadīṣnya*, ia berusaha mentakwilkan ḥadīṣ-ḥadīṣ, yang kelihatan bertentangan, baik terhadap sesama ḥadīṣ maupun dengan al-Qur'ān kemudian ia menyimpulkan bahwa tidak ada ḥadīṣ yang bertentangan.

Muḥammad al-Gazāliy berusaha meluruskan pendapat yang mengutamakan ḥadīṣ dari pada al-Qur'ān. Di dalam karya-karyanya kelihatan betul ia ingin membawa ḥadīṣ kembali ke bawah pengayoman prinsip-prinsip al-Qur'ān.

Sementara menurut 'Ali Mustafa Ya'qub, ḥadīṣ di atas mempunyai dua versi, versi 'Umar dan versi 'Āisyah. Versi 'Umar, seseorang yang mati akan disiksa apabila ia ditangisi keluarganya, baik yang mati itu muslim atau kafir. Versi 'Aisyah, mayat yang disiksa itu apabila ia kafir, sedangkan mayat Muslim tidak disiksa. Karena baik Umar maupun 'Aisyah tidak mungkin berdusta, kedua versi ini tetap diterima sebagai *ḥadīṣ ṣaḥīḥ*.³⁴

Pendapat Muḥammad al-Gazāliy melahirkan pujian sekaligus kritik. Kritik beranggapan bahwa penggunaan al-Qur'ān untuk membatalkan *ḥadīṣ ṣaḥīḥ* tidak memiliki basis yang kuat dalam tradisi intelektual Islām. Lagi pula, pendapat satu periwayat (dalam hal ini 'Āisyah) bukan merupakan dasar cukup kuat untuk menolak sebuah ḥadīṣ yang telah terbukti ke-*ṣaḥīḥ*annya. Semestinya, Muḥammad al-Gazāliy mendamaikan riwayat-riwayat *ṣaḥīḥ* yang kelihatannya bertentangan dengan berbagai pendekatan.³⁵

Memahami sunnah sesuai dengan petunjuk al-Qur'ān didasarkan pada argumentasi bahwa al-Qur'ān adalah sumber utama yang menempati tempat tertinggi dalam keseluruhan sistem doktrinal Islam. Sedangkan ḥadīṣ adalah penjelas atas prinsip-prinsip al-Qur'ān. Oleh karena itu, makna ḥadīṣ dan signifikansi kontekstualnya tidak bisa bertentangan dengan al-Qur'ān.³⁶ Dengan mengutip pendapat Ibn al-Qayyim dalam bukunya *U'Īām al-Muwaqqi'in*, Yūsuf al-Qarḍawiy mengemukakan adanya hubungan yang signifikan antara sunnah dengan al-Qur'ān, yaitu (a) Sunnah dan al-Qur'ān mengeluarkan suatu

³³ Bustamin M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*,.....p. 74-75

³⁴ Ali Mustafa Ya'qub, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), p. 2

³⁵ Bustamin M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*,.....p. 75-76

³⁶ Yusuf al-Qarḍawiy, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis: antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* (terj) A. Najullah dan Hidayatullah (Jakarta: Islamuna Press, 1991), p.101

hukum yang sesuai berdasarkan dalil-dalil yang sesuai, (b) Sunnah menjadi penjelas dan tafsir bagi al-Qur'ān, (c) Menetapkan sesuatu hukum yang mana al-Qur'ān dan tidak menetapkan, baik wajib maupun yang haram.³⁷

Oleh karenanya tidak mungkin suatu *ḥadīṣ ṣaḥīḥ* kandungannya bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'ān yang muhkamat, yang berisi keterangan-keterangan yang jelas dan pasti. Pertentangan seperti itu bisa terjadi karena ḥadīṣ tersebut tidak *ṣaḥīḥ*, atau pemahamannya yang tidak tepat, atau yang diperkirakan sebagai pertentangan itu bersifat semu dan bukan hakiki.³⁸ Dengan demikian, menjadi kewajiban setiap muslim untuk men-*tawaqquf*-kan ḥadīṣ yang dilihatnya bertentangan dengan ayat al-Qur'ān yang muhkam, selama tidak ada penafsiran (*ta'wil*) yang dapat diterima.³⁹

Sebagian ulama memberikan interpretasi bahwa yang dimaksud ḥadīṣ, di atas adalah orang mukmin itu merasa sakit (merasa tersiksa, bukan disiksa oleh Allah), setelah kematiannya disebabkan tangisan keluarganya. Menurut Muḥammad al-Gazāliy pemahaman seperti itu bertentangan dengan QS. Fushilat: 30. Atas dasar ayat ini, menurut Ibnu Kaṣir, orang-orang yang beriman dan beristiqomah saat menjelang kematiannya sebagaimana ayat tersebut, berdasarkan riwayat Zaid ibn Aslam, para malaikat akan menggembirakannya saat kematiannya, di dalam kuburnya dan ketika ia dibangkitkan kembali. Bahkan Allah menggembirakan para *Syuhada*, dimana orang-orang (keluarga) yang mereka tinggalkan pun akan diikutikan dengan mereka dalam kebaikan, sesuai dengan QS. Ali-Imran: 170.

Demikian juga pendapat yang mengatakan bahwa yang disiksa bukan orang mukmin tetapi orang kafir sesuai dengan ḥadīṣ Nabi dari 'Āisyah ditolak Muḥammad al-Gazāliy. Bagi Muḥammad al-Gazāliy, penyiksaan terhadap orang kafir terhadap sesuatu yang tidak diperbuatinya, tidak sesuai dengan QS. Al-Nahl: 25. Di samping itu, secara logika tangisan orang yang ditinggalkan seorang anggota keluarganya adalah wajar dan sesuai dengan watak manusia, karena itu tidak berdosa apabila melakukannya.⁴⁰

b. Ḥadīṣ tentang Orang Islām Membunuh Orang Kafir

³⁷ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*.....p. 137

³⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah*,.....p. 93

³⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah*,.....p. 96

⁴⁰ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah*.....p. 24

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي بَنِي أَبِي طَالِبٍ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لَا إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ أَوْ فَهَمُّ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفُكَاكُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (رواه البخاري)⁴¹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Salām berkata, telah mengabarkan kepada kami Waki' dari Sufyān dari Muṭarrif dari Asy Sya'biy dari Abī Juhaifah berkata, "Aku bertanya kepada 'Ali ibn Abu Ṭālib, "Apakah kalian memiliki kitab?" ia menjawab, "Tidak, kecuali Kitabullah atau pemahaman yang diberikan kepada seorang Muslim, atau apa yang ada pada lembaran ini." Aku katakan, "Apa yang ada dalam lembaran ini?" Dia menjawab, "Tebusan, membebaskan tawanan, dan jangan sampai seorang Muslim dibunuh demi membela seorang kafir.”

Muḥammad al-Gazāliy menolak ḥadīs karena dianggap bertentangan dengan ayat al-Qur’ān sebagai berikut:

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ⁴²

Artinya: “...jiwa dibayar dengan jiwa...”

Dalam surah yang sama ayat 48 Allah swt menegaskan:

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ⁴³

Artinya: “Maka berhukumlah di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah”

Dalam hal ini ada dua alasan Muḥammad al-Gazāliy menolak ḥadīs di atas. *Pertama*, ḥadīs tersebut bertentangan dengan al-Qur’ān; *Kedua*, ḥadīs tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan. Menurutnya, setiap orang memiliki hak hidup yang sama. Dalam hal ini Muḥammad al-Gazāliy keliru dalam menilai ḥadīs satu ini. Di dalam kitabnya, ia mengatakan bahwa sanad ḥadīs ini *ṣahīḥ*.⁴⁴ Padahal, tidak ada sanad ḥadīs tersebut yang memenuhi kriteria ke *ṣahīḥan* sanad ḥadīs. Di dalam buku Bustamin menyebutkan ketidaktahuan apakah Muḥammad al-Gazāliy betul-betul telah menelitinya atau mengutip dari kitab fiqh semata.

Di kalangan ulama juga ada yang tidak mengamalkan ḥadīs ini. Di antaranya adalah Abū Hanifah. Ia menolak ḥadīs ini bukan karena sanadnya lemah, tetapi ia menolaknya karena ḥadīs ini dianggap bertentangan dengan sejarah. Di dalam sejarah disebutkan bahwa apabila kaum kafir memerangi

⁴¹ Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail bin al-Mughiroh ibn Bardzibah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz IX, no. 108, P. 16

⁴² QS. Al-Māidah: 45

⁴³ QS. Al-Māidah: 448

⁴⁴ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah*.....p. 24

kaum muslimin, maka kaum muslimin diperintahkan memeranginya. Jika ia terbunuh, tidak ada hukuman apa pun atas pembunuhan itu. Berbeda dengan *ahl al-zimmī* (orang kafir yang terikat perjanjian keamanan dengan kaum muslimin). Apabila seorang membunuhnya, maka ia dijatuhi hukuman *qisās*.⁴⁵

Pendapat Abū Hanifah di atas sejalan dengan pemikiran Muḥammad al-Gazāli, tetapi berbeda dasar penolakannya.

1. Analisis Kritik Matan Ḥadīṣ Sejalan dengan Matan Ḥadīṣ Ṣaḥīḥ Lainnya.

Adapun tema-tema yang termasuk kedalam ini diantaranya:

a. Ḥadīṣ tentang hukum memakai sarung sampai dibawah mata kaki (memanjangkan kain sarung).

Ḥadīṣ memanjangkan kain sarung seperti yang disabdakan Nabi di dalam ḥadīṣnya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنِ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَقُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمَنَانُ عَطَاءَهُ وَالْمُنْفِقُ سَلْعَتَهُ بِالْأَلْفِ الْكَاذِبِ

(رواه ابن ماجه)⁴⁶

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Aliy ibn Muḥammad dan Muḥammad ibn Isma’l keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Al Mas’udiy dari ‘Aliy ibn Mudrik dari Kharasyah Ibn al-Ḥur dari Abī Zār dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Basysyār berkata, telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Ja’far berkata, telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari ‘Aliy ibn Mudrik dari Abī Zur’ah ibn ‘Amru ibn Jarīr dari Khasyarah Ibn al-Ḥur dari Abī Zār dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: "Ada tiga manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan disucikan dosanya dan bagi mereka siksa yang pedih, " aku bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah mereka? sungguh sia-sia dan merugilah mereka?" beliau bersabda: "Orang yang kain

⁴⁵ Bustamin M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*,.....p.121

⁴⁶ Abu ‘Abdullah Muḥammād Ibn Yazid al-Quzwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, (Beirut Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah,t.t), p. 744

sarungnya melebihi mata kaki, orang yang mengungkit-ungkit dalam pemberian, dan orang yang melariskan dagangan dengan sumpah palsu."

Kemudian Ḥadīs tersebut dipertegas dengan Ḥadīs lain:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ (رواه البخاري)⁴⁷

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Sa'īd ibn Abī Sa'īd Al Maqburīy dari Abī Hurairah radīallāhu 'anhu dari Nabi ṣallallāhu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa menjulurkan kain sarungnya hingga di bawah mata kaki, maka tempatnya adalah neraka."

Ḥadīs tersebut memberikan pemahaman bahwa orang berpakaian berjela-jela sampai di bawah mata kakinya, maka ia akan masuk neraka sebagai hukuman atas membuatnya. Kain yang dipakai di dalam ḥadīs tersebut menurut Muḥammad al-Gazāliy adalah kiasan terhadap tubuh orang yang memakainya.

Akan tetapi, orang yang membaca sejumlah ḥadīs yang membicarakan masalah ini akan mengetahui dengan jelas pendapat yang dianggap lebih kuat oleh Imam Nawawi dan Ibn Ḥajar dan lainnya bahwa kemutlakan ḥadīs tersebut dikaitkan dengan kesombongan yang dikena ancaman sebagaimana yang sepakati pada ulama. Hal ini dipertegas oleh ḥadīs yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yaitu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شَقَائِي إِزَارِي يَسْتَرْجِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتُ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خِيَلَاءَ (رواه البخاري)⁴⁸

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Yūnus telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Mūsa ibn 'Uqbah dari Sālim ibn 'Abdullah dari Ayahnya radīallāhu 'anhu dari Nabi shallallāhu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Siapa yang menjulurkan pakaiannya (hingga ke bawah mata kaki) dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari Kiamat kelak." Lalu Abu Bakar berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya salah satu dari sarungku terkadang turun sendiri,

⁴⁷ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Ju'fi al-Bukhari, *ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Jilid VII, (Damaskus: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t), no. 5341, p. 141.

⁴⁸ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Ju'fi al-Bukhari, *ṣaḥīḥ al-Bukhari*, no. 5338, p. 141.

kecuali jika aku selalu menjaganya?" lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Engkau bukan termasuk orang yang melakukan hal itu karena sombong."

Menurut Ibn 'Abd al-Bār penghafal ḥadīth dan pakar fiqh berkata bahwa maksud dari memanjangkan kain tanpa didasari dengan kesombongan tidak terkena ancaman tersebut, hanya saja dengan memanjangkan kain dan pakaian lainnya memang sangat tercela bagaimanapun keadaannya.⁴⁹

Mamanjangkan kain (sarung) yang mendapatkan ancaman dengan syarat adanya niat sombong tersebut diperkuar dengan konteks ḥadīth tersebut bahwa ancaman yang disebutkan di dalam ḥadīth adalah ancaman yang sangat keras sehingga orang yang memanjangkan kain termasuk salah satu golongan yang tidak akan diajak komunikasi dan bisa melihat Allah nanti di hari kiamat. Allah tidak akan melihat dan menyucikannya dan mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Di dalam ḥadīth itu Rasulullah saw mengulang kata-kata yang berkaitan dengan ancaman tersebut sebanyak tiga kali.

Adapun yang menjadi perhatian agama Islām di sini adalah persoalan yang berkaitan dengan niat dan aspek batin yang berada di balik perbuatan lahir, yaitu sombong, membanggakan diri, dan penyakit hati lainnya yang dapat menghalangi orang untuk masuk kedalam surga.

Kemudian, maksud ḥadīth adalah berkaitan dengan bentuk pakaian yang sangat tergantung kepada adat dan kebiasaan dengan satu bangsa yang terkadang berlainan antara satu dengan lainnya, tergantung kepada adanya cuaca panas dan dingin, kaya dan miskin, mampu dan tidak mampu, jenis pekerjaan, taraf kehidupan, dan pengaruh-pengaruh lainnya.

Disini syari'at memberikan keringan kepada 'umat manusia didalam menjalankan proses kehidupan dan mencegah hal-hal yang dianggap berlebihan secara lahir dengan tujuan membanggakan dan menyombongkan diri dan lainnya.

2. Analisis Kritik Matan Ḥadīth Sejalan dengan Fakta Sejarah.

a. Ḥadīth Nāfi' tentang Penyerangan Negeri Orang Kafir

Ḥadīth yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* pada Kitab *al-Jihād wa al-Sayr, Bāb Jawāz al-Iḡārah 'alā al-Kuffār al-Lāzi Balagathum Da'wah*.

⁴⁹ Yūsuf al- al-Qarḍāwiy, *Metode Memahami Sunnah Dengan Benar*, Terj. Syaifullah Kamali, ..p. 182

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَدْ أَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مَقَاتِلَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ قَالَ يَحْيَى أَحْسِبُهُ قَالَ جُوَيْرِيَةَ أَوْ قَالَ الْبَيْتَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتُ الْحَارِثِ وَلَمْ يَشْكُ (رواه المسلم)⁵⁰

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya At Tamimiy telah menceritakan kepada kami Sulaim ibn Ahdlar dari Ibnu 'Aun dia berkata, "Aku pernah mengirim surat kepada Nāfi' dan bertanya perihal pernyataan perang sebelum perang di mulai." Ibnu 'Aun melanjutkan, "Lalu Nāfi' membalas suratku, tulisnya, 'Hal itu pernah terjadi pada permulaan Islam, suatu ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyerang Bani Musthaliq secara mendadak disaat mereka sedang lengah, yaitu ketika mereka sedang memberi minum ternak mereka. Kemudian terjadilah perang hingga mereka banyak yang terbunuh dan tertawan, dan pada hari itulah Juwairiyah binti Hāris tertawan'." Yahya berkata, "Aku kira dia mengatakan, 'Juwairiyah' atau, 'anak gadisnya Al Hāris '. Hadis ini disampaikan kepadaku oleh 'Abdullah ibn 'Umar, saat itu dia termasuk orang yang ikut berperang sebagai prajurit dalam pasukan." Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Musanna telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari Ibnu 'Aun dengan isnad seperti ini. Ibnu 'Aun berkata, "Yaitu Juwairiyah binti Al Hāris -tanpa ada keraguan".

Menurut Muḥammad al-Gazāliy, Nāfi' melakukan kekeliruan dalam hal ini. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Islām disebabkan melalui da'wah secara damai. Memang, metode ketegasan juga dilakukan, seperti mengangkat senjata sebagai upaya untuk mempertahankan Islām, bukan untuk menyerang. Metode da'wah semacam itulah yang dipraktikkan pada masa Nabi Muḥammad saw dan terus dipertahankan pada masa-masa berikutnya.⁵¹

Ḥadīṣ tentang keharusan “pemberitahuan sebelum melakukan penyerangan” di dalamnya ada istilah *Jizyah*, sedangkan *Jizyah* belum dikenal dalam syari'at Islām, kecuali setelah turunnya surat al-Taubah yang turun pada akhir tahun 9 H, kira-kira satu tahun sebelum wafatnya Nabi. Jadi, dari aspek

⁵⁰ Shahih Muslim, *Kitab al-Jihad wa al-Sayr*, Bab Jawaz al-Igdrah 'ala Kuffar allazi Balagathum Da'wah, no. Hadis. 3260

⁵¹ Bustamin M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*,.....hlm. 138

historis seruan kepada Islām tetap berlaku sejak awal masa hidup Nabi sampai wafatnya, sehingga adanya anggapan *naskh* sebagai pandangan Nāfi' tidak tepat dan tidak beralasan.⁵²

Ibn Hisyam menjelaskan bahwa sebenarnya seruan kepada Islām telah sampai kepada bani Mustalaq dan mereka menolaknya. Mereka kemudian menyingkir ke suatu tempat dan mempersiapkan diri untuk perang. Namun, mereka dikejutkan oleh serbuan kaum Muslimin yang menghancurkan persiapan mereka dan memporak-porandakan pasukan mereka.⁵³

Para ahli sīrah, tarikh, dan akhlaq mengatakan bahwa menyerukan Islām dengan cara bijaksana adalah sesuatu yang wajib, tidak seorang pun dapat membatalkannya. Kewajiban itu bersifat umum, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, dan lebih dipentingkan secara khusus pada saat-saat sebelum tercetus peperangan (antara kaum Muslimin dan para penantangannya) sesuai QS. Al-Nisa: 90, Muḥammad al-Gazāliyy dengan mengutip *Hayah al-Ṣaḥabah* menceritakan sikap para sahabat pada masa Abū Bakar kepada panglima atas seruan kepada Allah dan Rasul-Nya. Disebutkan juga dalam buku tersebut tentang peristiwa penklukan negeri Persia, pada kekhalifahan Umar ibn Khattab di bawah judul “Seruan Salman al-Farisi selama tiga hari pada peristiwa Istana Putih”.⁵⁴

Menurut penulis ḥadīth di atas menggunakan pendekatan historis ini merupakan salah satu metode penyelesaian yang digunakan Muḥammad al-Gazāliyy untuk memahami suatu ḥadīth. Ḥadīth yang terang-terang bertentangan dengan sejarah sekalipun sanadnya *ṣaḥīḥ*, Muḥammad al-Gazāliyy tidak segan-segan menolaknya.

3. Analisis Kritik Matan Ḥadīth Sejalan dengan Ilmu Pengetahuan dan Logika.

a. Ḥadīth tentang Nabi Musa menonjok mata malaikat pencabut nyawa.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ أَجِبْ رَبِّكَ قَالَ فَلَطَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْنَ مَلِكِ الْمَوْتِ فَفَقَّأَهَا قَالَ فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ إِنَّكَ أُرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدِ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ وَقَدْ فَقَّأَ عَيْنِي قَالَ

⁵² Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*.....hlm. 110

⁵³ Bustamin M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*,.....hlm. 138

⁵⁴ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah*.....hlm. 198-199

فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي فَقُلْ الْحَيَاةُ تُرِيدُ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَنْنِ
 نُورٍ فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً قَالَ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ تَمُوتُ قَالَ فَأَلَانَ مِنْ قَرِيبٍ رَبِّ
 أَمْنِي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَةً بِحَجَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ أَنِّي عِنْدَهُ لَأَرِيْتُكُمْ
 قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكُتَيْبِ الْأَحْمَرِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ (رواه المسلم)⁵⁵

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Rāfi’; Telah menceritakan kepada kami ‘Abdul al Razzaq; Telah menceritakan kepada kami Ma‘mar dari Ḥamām ibn Munabbih dia berkata; ‘Inilah yang telah di ceritakan oleh Abū Hurairah kepada kami dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, -kemudian dia menyebutkan beberapa Hadis yang di antaranya-; dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda: “Malaikat maut datang menemui Musa ‘Alaihis Salam, lalu ia berkata kepadanya; ‘Penuhilah panggilan Rabbmu, ‘ Rasulullah Bersabda: “Lalu Musa menampar mata malaikat maut dan mencukilnya, “ Rasulullah Bersabda: “Lalu malaikat maut pulang menemui Allah ‘azza wajalla seraya berkata; ‘Engkau telah mengutusku kepada seorang hamba-Mu yang tidak memenginginkan kematian, dan sungguh ia telah mencukil mataku.”” Rasulullah Bersabda: “Lalu Allah mengembalikan matanya, dan Allah berfirman: ‘Kembalilah kepada hamba-Ku dan katakan kepadanya; ‘Apakah kehidupan yang engkau inginkan? Jika engkau menginginkan kehidupan maka letakkanlah tanganmu di atas bulu sapi, maka setiap bulu yang tertutup oleh tanganmu, dengannya engkau akan mendapatkan tambahan satu tahun.’ Mūsa berkata; ‘Lalu apa setelah itu?’ malaikat maut berkata; ‘Kematian.’ Musa berkata; ‘Maka segerakanlah, ‘ lalu ia berdoa; ‘Ya Allah, dekatkanlah kuburku dengan tanah suci sejauh lemparan batu.”” Abū Hurairah berkata; dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam Bersabda: “Jika aku ada di sana sungguh akan aku tunjukkan kepada kalian, yaitu di sisi jalan dekat pasir merah.” Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Yahya; Telah menceritakan kepada kami ‘Abdur Razzaq; Telah mengabarkan kepada kami Ma‘mar melalui jalur ini dengan Hadis yang serupa”.

Ḥadīs ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *al-Fadhail* bab *min fadhail Mūsa* (tentang keutamaan-keutamaan Nabi Mūsa as), selain itu, juga diriwayatkan oleh Imam an-Nasā‘i dalam kitab *al-Janāiz* bab *Nau’ Akhar*,

⁵⁵ Nawawi, *Shahih Muslim Syarah an-Nawawi*, HR. Muslim, no. 4375

dan Imam Aḥmad dalam kitab *Baqi Musnad al-Muksirin* bab *Musnad Abū Hurairah*. Semua jalur periwayatan dari hadis ini *ṣaḥīḥ* dan data rekam dari setiap perawi dalam rantai periwayatannya *siqah*.⁵⁶

Ḥadīs yang menjelaskan tentang Nabi Mūsa as pernah menonjok mata malaikat maut sehingga menyebabkan buta sebelah, ketika malaikat datang untuk mencabut nyawanya, menurut Muḥammad al-Gazāliy, sanadnya *ṣaḥīḥ* tetapi matannya menimbulkan keraguan, karena mengisyaratkan Nabi Mūsa membenci kematian. Ia tidak menginginkan perjumpaan dengan Allah setelah terpenuhi ajalnya. Hal ini tidak bisa diterima jika dikaitkan dengan hamba-hamba Allah yang *ṣalīḥ*, sebagaimana ḥadīs Nabi, “*Barangsiapa mencintai berjumpa dengan Allah niscaya ia mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah*”, padahal Mūsa adalah Nabi Allah dan tergolong *ulul azmi*.⁵⁷

Berkata al-Maziri (w. 536 H) mengenai ḥadīs di atas sebagian penganut *nulahadah* (ateis) mengingkari keberadaan hadis ini dengan alasan bagaimana mungkin Musa mampu menjulingkan mata malaikat.⁵⁸

Secara logika, ḥadīs tersebut juga tidak bisa diterima, mengingat malaikat tidak mengalami cacat-cacat fisik seperti manusia, sehingga kebutaan kedua mata atau sebelumnya, sulit diterima. Oleh sebab itu, matan ḥadīs tersebut mengandung ‘*illah* (cacat). Muḥammad al-Gazāliy, ḥadīs di atas juga melakukan perlawanan terhadap label standar *ṣaḥīḥ* yang diberikan para ulama kritikus dengan mengungkapkan bahwa secara data riwayat yang terdapat di dalam rantai periwayatan tersebut memiliki kredibilitas di atas standar, namun patut diragukan adalah redaksi matan ḥadīs yang tidak memiliki legalitas rasional,⁵⁹ serta mengandung cacat berat (*‘illah qadīhah*)⁶⁰ yang meruntuhkan validitasnya sebagai *ḥadīs ṣaḥīḥ*. Sedangkan salah satu standar kriteria validitas *ḥadīs* menurut Muḥammad al-Gazāliy adalah terkait dengan nalar dalam menangkap gejala kelemahan dalam matan *ḥadīs*. Disamping itu, menurut Muḥammad al-Gazāliy, ḥadīs tersebut dapat dipahami, bahwa Malaikat berkata kepada Musa: “Penuhilah panggilan Tuhanmu! Yakni usiamu telah habis. Bersiap-siaplah untuk menyerahkan ruhmu kembali pulang kepada

⁵⁶ Ibnu Qutaibah, *Ensiklopedia Hadis*, (Jakarta: Bania Publising, 2010), p. 298

⁵⁷ Muḥammad al-Gazāliy, *al-Sunnah al-Nabawīyyah*p. 34-37

⁵⁸ Nawawi, *Shahih Muslim Syarah an-Nawawi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), p.

⁵⁹ Muḥammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawīyyah*.....p. 136

⁶⁰ Yang dimaksud dengan *illah qadīhah* oleh Muḥammad al-Ghazali adalah penilaian yang tidak mampu dinalar, bertentangan dengan prinsip ilmu pengetahuan, fakta sejarah, berlawanan dengan teks al-Qur’an. Hal ini sering diungkapkan dalam bentuk matan hadis.

Tuhanmu”. Musa juga memohon agar dikubur di suatu tempat “sejauh lemparan batu dari perbatasan Palestina”, negeri yang kaum Nabi Musa tidak berani memasukinya. Ḥadīs ini juga tidak terkait dengan aqidah dan perilaku. Dengan demikian, hadis tersebut harus dipahami secara *majaz*.⁶¹

Para ulama dalam menanggapi ḥadīs di atas memberikan argumentasi seputar makna tersembunyi dibalik kejadian yang dialami Nabi Mūsa as.⁶² Kekhawatiran akan terjerumus pada sikap penolakan terhadap ḥadīs yang secara jelas memiliki kualitas di atas standar penilaian (*ṣaḥīḥ*) memberikan arahan kepada para ulama dalam menentukan takwilan yang sesuai dengan nalar berfikir, hal ini dilakukan sebagai bentuk ikhtiyar. Yang menjadi titik tolak dari masalah ini bukanlah berbagai apologi yang memberikan ulama terhadap makna ḥadīs ini, namun pertimbangan yang setara terhadap kualitas yang terindikasi dari penakwila-penakwilan ulama terhadap maknanya. Bukankah adanya penakwilan mengindikasikan validitas suatu ḥadīs tidak menjadi perdebatan dengan kata lain adanya penakwilan mengindikasikan ḥadīs tersebut diterima secara kualitas dan mencari kemungkinan solusi dari perbedaan tersebut. Berbeda dengan makna yang diungkap Muḥammad al-Gazāliy dalam penilaiannya terhadap hadis ini. Ia dengan spontanitas menilainya lemah disebabkan kadar penalarannya tidak mampu memahami kejadian tersebut meskipun secara data kualitas perawinya terekam dalam penilaian *ṣiqah*.⁶³

⁶¹ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*.....p. 125

⁶² Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah an-Nawawi*.....p.129

⁶³ Lihat pada sub Bab III terkait dengan metode-metode kritik matan Muhammad al-Ghazali pada pembahasan kritik nalar. Bustamin M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*,.....p. 63